

МИРЗО УЛУҒБЕК ОБСЕРВАТОРИЯСИ ВА КУЗАТУВЛАРИ НАТИЖАСИ

Маджидов И.

техника фанлари доктори, профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети ректори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122604>

Мирзо Улуғбек – атоқли энциклопедик олим, астроном, математик, Самарқанд хукмдори Амир Темурнинг набираси бўлиб, уни "тахтдаги олим" деб ҳам аташади. Мирзо Улуғбек даврида Самарқанд илм-фан ва маданият марказига айланган эди.

XV асрда Самарқандда барпо этилган обсерватория ўз даври учун ноёблиги ва буюклиги билан тенги йўқ эди. Мазкур обсерватория осмон жисмларининг – Қуёш, Ой ва сайёраларнинг қўзғалмас юлдузлар фонидаги ҳаракатини ва шу асосда, айрим равшан юлдузларнинг координаталарини ўлчаш ва таҳлил қилишни мақсад қилган.

Ўша даврда Самарқанд расадхонасининг бош “телескопи”нинг доврўғи теурийлар мамлакати ҳудудидан чиқиб, дунёга таралди. Мазкур астрономик бурчак ўлчагич асбоб ҳақиқатан ҳам улкан ўлчамга эга бўлиб, ҳашаматлиги билан кишиларни ҳайратга солган. Турли манбалар, асосан Ўрта аср Шарқ кўлёмаларига кўра унинг баландлиги камида 40 метр деб белгиланган.

Унгача ишлатилган энг йирик астрономик қурилма X асрда Рай шаҳридаги (Эрон) радиуси 20 метр бўлган секстант эди. X асрда Берунийнинг замондоши Абул Вафо ал-Бузжоний радиуси 7 метрли квадрант билан иш кўрган. XIII асрда Марофа расадхонасида (Эрон) Насриддин Тусийнинг деворий квадрантининг радиуси 3.6 метр бўлган [1,2].

Улуғбекнинг улкан кузатиш асбобида ҳар бир 70.2 сантиметрли ораликда белгилар қўйилган бўлиб, улар 1 градусга тўғри келади. Бош “телескоп” ёйининг узунлиги салкам 50 метрга тенг бўлиб, унинг жануб томонида жойлашган секстант айланасининг марказида ёритгичларни кузатиш учун ўрнатилган диоптр (туйнук)нинг ер сатҳидан баландлиги 28 метрни ташкил қилган.

Осмон жисмларини ўраганиш натижасида, 1444 йилда “Зидж-и джадид-и Гурагани” номли асар яратилди. Бу асарнинг 100 дан ортиқ кўлёмалари дунё кутубхоналарида мавжуд бўлиб, бизнинг давримизга етиб келган, бу эса асарнинг жуда машҳур бўлганлигини англатади.

Улуғбек зижининг астрономия тарихи учун аҳамияти жуда катта. Ушбу асар ўз даври учун ўта долзарб бўлган, унда: сайёралар ҳаракати, Қуёш, Ой,

юлдузлар каталоги ва математик усуллар берилган. Улуғбек Зижи астрономия илмининг, шунингдек, мусулмон мамлакатларининг ривожланишига катта таъсир кўрсатди [3].

Улуғбекнинг исми Европада ва умуман Ғарб дунёсида бобоси буюк Амир Темур машҳурлиги туфайли жуда тез маълум бўлди. 1582 йилда Севилияда Де Клавихонинг "Кундалиги" ва 1607 йилда Парижда "Буюк Темур тарихи" нашр этилиши туфайли европаликлар эътиборини Темур ва унинг қариндошларига қаратди. 1648 йилда инглиз астрономи Джон Гривз томонидан амалга оширилган "Зиж"нинг нашрида ҳатто, асарнинг сарлавҳасида ҳам Улуғбек "Буюк Темурнинг набираси" сифатида танитилади.

Кейинчалик, XVII-XVIII асрларда Англияда Улуғбекнинг юлдузлар каталоги ва географик жадваллари бир неча бор нашр этилиши туфайли буюк географик кашфиётларга билвосита таъсир кўрсатди. Европада XVIII-XIX асрлар давомида Зижнинг алоҳида қисмлари лотин ва миллий тилларга таржима қилиниб, бир неча бор нашр этилган. Умуман, Улуғбек даври тарихига қизиқиш тобора ортиб бормоқда, ўша давр илм-фани ва тарихига оид тадқиқотлар олиб борилмоқда, асарлар турли мамлакатларда нашр этилмоқда.

Улуғбекнинг асарлари XVIII аср бошларида ғарбий Европада жуда машҳур бўлди. Унинг асарлари дастлаб Англия ва Польшада, кейинчалик Франция ва Германияда машҳур бўлади. Бу вақтга келиб, астрономия тарихи атиги бир неча ўн йилликларни ташкил этар эди. Ўша пайтларда астрономик кузатиш асбоблар ҳали ҳам мукаммал эмас эди.

Академик В.П. Шеглов таъкидлаганидек, Эдмунда Галлейнинг Англиядаги оптик тажрибалари ва Гевелийнинг Гданскда ўтказган визуал кузатувлари бир неча ўн ёй секундга фарқ қилди. Улуғбекнинг "Зижи" юқори аниқликдаги асбоблар ёрдамида олиб борилган кузатиш натижаси бўлганлиги сабабли, XVIII асрда ҳам Европа олимлари учун катта илмий аҳамиятга эга бўлган.

Улуғбек меросини ўрганишда Т.Н. Қора-Ниёзийнинг "Улуғбекнинг Астрономия мактаби" китоби муҳим рол ўйнади, бу асар ўзбек тилига таржима қилиниб, икки марта нашр этилган [4]. Ушбу китобнинг нашр этилиши замон талабларига жавоб бўлди, чунки Улуғбек "Зижи" ўша пайтгача бирон бир замонавий тилга тўлиқ таржима қилинмаган эди. Шуни таъкидлаш керакки, айрим рисоалардан ташқари, XX-асрнинг охиригача чоп этилган асарларнинг ҳеч бирида "Зиж" яхлит асар сифатида ҳали тўлалигича ўрганилмаган ва шарҳланмаган.

Биринчи марта Улуғбекнинг “Зижи” замонавий рус тилига тўлиқ шарҳланган таржимаси 1994 йилда Мирзо Улуғбекнинг олти юз йиллиги муносабати билан нашр этилган [5].

Улуғбекнинг "Зижи" ҳақидаги адабиётларнинг ушбу қисқача шарҳи, бу асарнинг жаҳон илм-фани тарихида тутган ўрни нақадар катта эканлигидан далолат беради. Бир неча асрлар давомида Улуғбекнинг асари шарҳланган, ўрганилган, талқин этилган ва тушунишга ҳаракат қилинган. Улуғбекнинг “Зижи” нафақат астрономия, балки Ўрта аср математикасининг ҳам энг юксак илмий ютуғи бўлган. Буни Улуғбек қўллаган математик усуллар, формулалар ва қоидаларнинг юксак савияда бўлганлиги ҳам тасдиқлайди. Улуғбек "Зижи" антик даврдан давом этиб келаётган астрономик стандартларни янгилади.

Ҳозирги даврда Ғарб халқларининг Ўрта Осиё халқлари тарихи, илм-фан ва маданияти тарихига бўлган қизиқишлари асосан, Улуғбек "Зижи"нинг шуҳрати туфайли кучаймоқда. Шунинг учун ҳам бу асар фан ва маданият ёдгорлиги сифатида ўзбек халқининг миллий ғуруридир.

Адабиётлар:

1. Мамамедбейли Г.Д. Основатель марагинской обсерватории Насрэддин Туси.– Изд.АН Азәрбайджанской ССР, Баку, 1961.
2. Мамадазимов М. Улуғбек ва унинг расадхонаси.– Тошкент: «Ўзбекистон», 1994
3. Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды. Кн. 2. С. 506.
4. Кары-Ниязов Т. Н. Астрономическая школа Улуғбека. М.; Л., 1950; Его же. Избр. тр. Т.6. Ташкент, 1968.
5. «Зидж» Новые Гурагановы астрономические таблицы. Вступительная статья, перевод, комментарии и указатели А.А.Ахмедова. Ташкент, Фан, 1994.